

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2709-6084 (Print)

الإصدار الأول

المجلد الثاني ٢٠٢١

معامل التأثير العربي

للعام ٢٠٢١ م

1, 32

International Arabic Journal
Of Creative Research

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهسة محكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2710-3811 (Online)

ISSN: 2709-6084 (Print)

العدد الثاني، المجلد الثالث ١٤٤٤هـ/٢٠٢٢م

المجمع العربي الأفغاني

رقم الدولي المعياري (مردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة

دورية، علمية، محكمة، مفهومة تُعنى بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها. هي تفتح أبوابها في وجه الباحثين والأساتذة الجامعيين للنشر دراساتهم العلمية الأصيلة ذات الصلة بقضايا الأدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، والإعلام، والعلوم الشرعية، والتاريخ الإسلامي، والجغرافيا، والآثار، والإقتصاد، والتربية والأنثروبولوجيا.

المشرف على التحرير: الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل ملارشيد

رئيس التحرير: الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

التضيد الفني والإخراج: الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليم

المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدين بارا الندوي

مساعد التحرير

الأستاذ الدكتور مأمون علي خلف الله حسن، المنيا، مصر

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل، بيروت، لبنان

الأستاذ الدكتور نظام الدين كامل، كابل، أفغانستان

الأستاذ المساعد خير بن جمال الدين، أندونيسيا

إدارة المجلة غير مسؤولة عن الأفكار والآراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط الأكاديمية.

❖ الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث

يخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة بمكانة كاتب المقال.

رقم الدولي المعياري للطباعة (ردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤ رقم الدولي المعياري الإلكتروني (ردمد) ٣٨١١-٢٧١٠

يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة إلى المصدر والإرجاع إليها كالتالي:

للاقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف الله. «إراءة فرص العمل المنبي لخريجي اللغة العربية وأدائها في أفغانستان» المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، المجلد الثاني، العدد الأول ٢٠٢١م، صص ٥٢-٨٢.

قواعد النشر وثمان النسخة في آخر المجلة.

هيئة التحرير المستشارية

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن، الكلية الحكومية، راوالبندي، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليم، جامعة خاتم المرسلين العالمية، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور عبد المجيب بسام، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد المجيد البغدادي، جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذة الدكتورة نهى الأفغاني، قسم اللغة العربية، جامعة التعليم والتربية، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شيرزاد، كلية الشريعة والقانون، جامعة نجرهار، أفغانستان

الأستاذ الدكتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول، أفغانستان

الأستاذ الدكتور صالح محمد كبير، مركز جامعي للدراسات العربية، إنغالا، نيجيريا

الأستاذ الدكتور يوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور عبد الأحد إنصاف، أستاذ كلية الشريعة، جامعة تخار، أفغانستان

هيئة التحرير العالمية

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور سامي علي جبار المنصوري، كلية التربية، جامعة البصرة، عراق

الأستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الفتاح لاشين، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، مصر

الأستاذ الدكتور فضل الله فضل أحد، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور معراج الدين الندوي، دار العلوم الندوة العلماء، هند

الأستاذ الدكتور حسام محمد رضا البطوش، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن

الأستاذ الدكتور منتهى أرتاليم زعيم، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

الأستاذ الدكتور علاء، عمار السلامة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارعقيب، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان

الأستاذ الدكتور مصطفى محمود حسين شعبان، جامعة شمال غربى الصين للقوميّات، الصين

الأستاذ الدكتور صلاح خليل عبد العال سرور، جامعة القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور فردوس أحمد بت العمري، كلية اللغة العربية، مجلس التعليم الولاى

بجامو كشمير، هند

تعريف المجلة

(أجسر) الاسم الخاص لمجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، هي اسم مخففة عن إنجليزية (IAJCR) هي اسم جمع قلة لكلمة جسر باللغة العربية بمعنى نقطة الاتصال بين الشيئين. تهدف المجلة إلى إنتاج المعرفة وتطوير معارفها وخبراتها في مجال التخصص والأبحاث المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، فضلاً عن البحوث الأصلية والجديدة في مجال العلوم والأدب المختلفة. كما تهدف إلى نشر المعرفة والموضوعات المتخصصة، والظواهر اللغوية والأدبية، وقضايا اللغة وظواهرها النقدية في الأدب العربي، القديم والحديث والمرتبطة في إطار نظريات جديدة. كما تهتم المجلة بالأساليب المتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة.

أهداف المجلة:

تتمُّ المجلة بجلب الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال البحث العلمي؛ ذلك عن طريق تشجيعهم على نشر أعمالهم البحثية في أعداد المجلة. وكذلك تولي المجلة اهتماماً كبيراً بالمتقنين؛ لذلك تشجّع نشر أعمالهم. وقد مكّنت سياسة المجلة نشر الانتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، والمتابعة؛ فهي تأخذ في الاعتبار ظروف البحوث العلمية الجيدة، التي لها الأسبقية من حيث أصالة الفكر، ووضوح الأسلوب، والأصالة، والجودة الممتازة، والكمية المنخفضة، والجدية في تقديم وإعطاء وقت للتعديل.

Contact Us:

المجمع العربي الأفغاني - كابل

عنوان المراسلة

كابل: الناحية الثالثة، عمارة شمس غزنين، شقة الثانية، مكتب المجلة

رقم الهاتف (+93)0791046940

Email: iajcr.info@gmail.com

تتوفر أعداد المجلة على

editorJournal.iajcr@gmail.com

www.iajcr.com

www.iajcr.blogfa.com

شروط النشر

- أن تكون المقالات أو البحوث المقدمة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها في مجلة أو جريدة إلكترونية. ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر
- أن تكون المقالات المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفارسية.
- أن يتراوح عدد كلمات البحث أو المقال بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلمة.
- أن يكون المقال ضمن الموضوعات التي تعني المجلة بنشرها وهي تتعلق بالحقول الدراسية باللغة العربية المقيّمة من الأساتذة وعلماء المعروفين.
- أن تحتوي الصفحة الأولى من المقالة على المحتويات التالية:
 - عنوان المقالة باللغة العربية والإنجليزية.
 - اسم الباحث ودرجته العلمية، والجامعة أو المنظمة التي ينتمي إليها، باللغة العربية والإنجليزية.
 - البريد الإلكتروني للكاتب أو رقم الجوال.
 - ملخص للبحث في حدود ٢٠٠ كلمة وبمجم خط ١٤، باللغة العربية.
 - الكلمات المفتاحية بعد الملخص.
- أن تكون المقالة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والفواصل الإضافية.
- تكتب الإحالات والإرجاعات المقتبسة وفق النظام ال APA في داخل كل صفحة، (ابن منظور، ٢٠٠٢م: ٢/ ١٢٥).
- سيتم الحكم على الأبحاث والمقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- سيكون للجنة التحرير الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المقالة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمية للكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الباحث.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تتبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.
- أن يرفق صاحب المقال تعريفاً مختصراً بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
- تحتفظ المجلة بحقوق النشر، ولا يجوز للباحث إرسال بحثه إلى مجلة أخرى إلا بعد إذن أو ردّ الكتيبي من المجلة.

ترسل المساهمات بصيغة إلكترونية حصراً على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عبر رقم الواتساب: +93791046940

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثالث - العدد الثالثي- Preioud 03, Vo:3, No:2 (2022/1444): 1443/2021

كلمة التحرير ...

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية

للأستاذ المعيد فضل الرحمن فائز، جامعة سمنجان (أفغانستان) ١٤٨-١٢٥

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصافي، دكتوراه في فقه المقارن (اليمن) ١٧٦-١٤٩

نازك الملائكة ومساهماتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند)

للباحث الدكتوراه عمر رياض، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند) ١٨٩-١٧٧

حق التعلّي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

للأستاذ المحاضر بركت الله ودودي، جامعة بغلان (أفغانستان)

وللأستاذ المحاضر صبغت الله حكيمي، جامعة بغلان (أفغانستان) ٢٠٦-١٩٠

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

للباحث الدكتوراه مظفر أحمد الشيخ، جامعة لكاناؤ، (هند) ٢١٩-٢٠٧

تأثير برمجة الرياضي ٢٠١٥ Maple على تعلّم درك الهادف وتنمية التلاميذ الأفغاني من خلال

المنحنيات: دراسة حالة في محافظة سمنجان

للأستاذ المحاضر عبد البصير دلجوي، جامعة سمنجان (أفغانستان)

للأستاذ المحاضر عنایت الله عنایت، جامعة سمنجان (أفغانستان) ٢٣٢-٢٢٠

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

تُقدّم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" بين يدي قُرَائِها ومُتَابِعِها الأعزّاء العدد العاشر - المجلد الثالث من العام ٢٠٢٢م من سفرها الفصليّ المحكّم، والذي تأمل منه أن يكون خير رافِدٍ للمكتبة العربيّة والإلكترونيّة، لطلّابها، وناهلي علومها، وآدابها، من نميرها الذي لا ينضب، وتضمّن هذا العدد - مثل الأعداد السابقة للمجلة - جملةً من البحوث التي تُعنى بالمجالات اللغويّة والأدبيّة، أسهم في إعدادها نخبة طيّبة من الأساتذة من مختلف بلدان العالم العربيّ والإسلاميّ قد جمعهم بها، وقربهم منها وحدة الهدف السّامي ألا وهو حُبّ اللّغة العربيّة، لغة كتاب الله العزيز. إنّ قوّة الأُمّة من قوّة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللّغة هي الأساس المتين التي تقوم عليه حياة الأُمّة كما يقول أندرسون؛ إذ إنّ اللّغة تُعدّ مدار اهتمام الأُمم الحيّة، واللّغة هي الآصرة الأقوى في شدّ عواطف بني الإنسان كما تقرّر ذلك في مُسلّمات البحث الاجتماعيّ المعاصر؛ إذ تُمثّل اللّغة العربيّة وآدابها رافدًا عظيمًا من روافد التّوحد الاجتماعيّ، وبالأخصّ في وقتنا الحاضر الذي يشهد هزّات عنيفة في أركان مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

من أهداف مجلّتنا الغزّاء تعبئة القدرات العلميّة لمعالجة المشكلات اللّغويّة المعاصرة، فضلًا عن تكتيف التّواصل العلميّ والمعرفيّ بين الباحثين.

تُعدّ "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" من المجلّات الرّائدة في مجال اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قُرّاء لغة الضّاد، من أجل الإسهام في مهمّة إعادة المكانية للّغة الضّاد التي لا تقلّ شأنًا عن بقيّة اللّغات الحيّة الأخرى، مثل: الإنجليزيّة، والإسبانيّة، والصينيّة، والألمانيّة، وغيرها من ناحية عدد المتحدّثين بها، أو من ناحية تطویرها، ونمائها، وثباتها في وجه المتغيّرات الحيّاتيّة التي تعصف بها. ومع ذلك، فهي تسير قُدّمًا في نشر البحوث والدراسات...

كما نأمل أن يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على المستويين: المعرفي، والفني؛ بفضل ما يردّها من تقويم. منتظرين طلبًا لنوال الغاية من هذا الإصدار، وإسهامًا في شرف إثراء مكتبتنا العربيّة والإلكترونيّة.

ولنغدوا حدثين وراثيين في آنٍ معًا، سدنةً في هيكل اللّغة العربيّة ومحراجها، أمناء على قواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا قول الشّاعر العربيّ: فلنكتب أفكارًا جديدةً بلغةٍ قديمة؛ أي كلاسيكيّة، جميلة، صارمة، صريحة، راقية؛ أي عربيّة خالصة، وذلك كلّ من أجل اللّغة العربيّة، ومستقبلها، وإنسانها.

نلتقيكم قراءنا الأعزّاء، في مجلّتكم "المجلّة العربيّة الدّوليّة للبحوث الخلاقّة"، ومع دراسات متنوّعة، وأبحاث قيّمة، خطّتها أنامل أساتذة مُتخصّصين في دراساتهم...

تضمّن هذا العدد ستة أبحاث والمقالات في هذه المجلّة الغزّاء التي بين أيديكم.

نأمل أن تجدوا في هذه الدراسات ما يغني تطلّعاتكم المعرفيّة، ويوسّع مجالات دراساتكم المستقبلية. آمليّن أن نلتقاكم دومًا على الخير والهدى، ومع أعداد جديدة من مجلّتكم الغزّاء.

الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

بيروت: لبنان

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

مظفر أحمد الشيخ، باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية، جامعة لكاناؤ (هند)
aasifnabi710@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٢/٠٥/٠١ | DOI:10.156172/IAJCR2022v3n2r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٢/٠٦/٠١

المُلخَصُ

تناول البحث علما من أعلام التحقيق في التراث العربي وهو العالم الجليل عبد السلام هارون، استعرض موجزا من حياته، وأسطر دراسات عبد السلام هارون في تحقيق النحو والصرف، ومن هم خزنة الأدب للبغداديين، وقواعد الإملاء، والأساليب الإنشائية في النحو العربي. ولعله من أهم ما حقق من كتب التراث العلمي العربي إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال النحو واللغة ذلكم هو (الكتاب) لأبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر الملقب بسيبويه. فقام المحقق بعبء تحقيق الكتاب معتمدا منهجية تمثلت بما يأتي: وقام بتحقيق الكتاب وسنده وتاريخ نشره، وتحقيق شواهد الكتاب والتعليقات والتوضيحات والإحالات والحواشي. وتوصل البحث إلى أن هناك نسخة لهذا الكتاب هي أوثق من النسخ التي اعتمدها المرحوم هارون، وأن النسخ التي اعتمدها معظمها لا تصلح لغير الاستئناس شواهد الكتاب فهي كثيرة اعتمد هارون فيها قول الجرمي الذي ذكر أن في كتاب سيبويه ألفا وخمسين بيتا، فأما المؤلف عرفت أسماء قائلها فأثبتها، واقا الخمسون فلم أعرف أسماء قائلها" فكان يكثر من عبارة هذا الشاهد من أبيات سيبويه حتى زادت عدد أبياته عن الخمسين. وتناول البحث أيضا بعض التحريف والتصحيح الذي ورد في نسخة عبد السلام هارون.

الكلمات المفتاحية: عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية، خزنة الأدب للبغداديين، وقواعد الإملاء، الكتاب.

نبذة عن عبد السلام هارون

أحد أشهر محققي التراث العربي في القرن العشرين. ولد الأستاذ عبد السلام هارون في ٢٥ من ذي الحجة عام ١٣٢٦هـ^(١)، الموافق ١٨ يناير ١٩٠٩م^(٢)، في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية^(٣)، وهو شيخ المحققين والنحاة الأديب الباحث، واللغوي والأستاذ^(٤) عبد السلام محمد هارون عبد الرزاق وكان أب عبد السلام يعني عبد الرزاق وكيلا للجامع الأحمدى.

نشأ عبد السلام محمد هارون في كنف أبيه الذي اعتنى بتربيته وتعليمه، فحفظ القرآن الكريم في سنتين وهو في السابعة أو الثامنة من عمره كما يذكر السيد جميلي^(٥) أو في العاشرة من عمره كما يذكر أكثر الأدباء^(٦)، وأيضا يذكر أ.د. ندا الحسيني ندا في كتابه نقلا من كتاب سيرة عبد السلام هارون "بدأت حفظ القرآن الكريم سنة ١٩١٧م، وكان والدي قد كلف مدرسا خاصا أن يتولى تحفيظي القرآن. فحفظته على مدى سنين، وأتممت حفظه سنة ١٩١٩م"^(٧). وتعلم مبادي القراءة والكتابة، وحدد الأستاذ عبد السلام هارون أسماء المدارس التي تلقى بها التعليم الأولى بالقاهرة وهي: مدرسة القزلار ومدرسة سرغتمش ومكث فيها ثلاث سنوات من عام ١٩١٨م إلى ١٩٢١م^(٨). وبعد ذلك التحق بالأزهر سنة ١٩٢١م^(٩) الموافق ١٣٤٠هـ حيث درس العلوم الدينية والعربية^(١٠)، وتخرج من الأزهر سنة ١٩٢٤م^(١١) ثم التحق بدار العلوم بتجهيزية في نفس هذه السنة يعني ١٩٢٤م^(١٢) الموافق ١٣٤٣هـ^(١٣)، وهي مدرسة الثانوية خاصة تعد الطلبة إعدادا خاصا للالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا. وقد التحق بها الأستاذ عبد السلام محمد هارون في عام ١٩٢٤م، بعد دخوله في مسابقة كان عدد المتقدمين فيها أكثر من ألفي طالب من الأزهر ومعاهد المعلمين الأولية قبل مائتا طالب. وأتم الأستاذ عبد السلام هارون دراسة بتجهيزية في مدى أربع سنوات^(١٤) وحصل منها على شهادة البكالوريا سنة ١٩٢٨م^(١٥) الموافق ١٣٤٧هـ^(١٦)

التحق الأستاذ عبد السلام هارون بمدرسة دار العلوم العليا سنة ١٩٢٨م^(١٧) ثم أتم دراسة بدار العلوم العليا وتخرج فيها سنة ١٩٣٢م^(١٨)، وكتب محمد بن عبد الله المباركى في كتابه: تخرج عبد السلام هارون من دار العلوم العليا سنة ١٩٤٥م الموافق ١٣٥١هـ^(١٩)، وعندما نلاحظ كتابه هناك الخطأ في تاريخ ميلادي بسبب طباعة هذا التاريخ ولكن تاريخ هجري هو صحيح يعني ١٣٥١هـ.

وفي ١٩٦٦م سافر إلى الكويت واشترك في انشاء جامعتها كما أسس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا ورأسهما حتى عام ١٩٧٥م. وأشرف أيضا على أكثر من مائة رسالة ماجستير والدكتوراه^(٢٠).

بعد تخرجه من دار العلوم العليا سنة ١٩٣٢م، وهو يستقبل حياة وظيفية متنوعة بدأها بمزاولة مهنة التدريس في التعليم الابتدائي إلى عام ١٩٤١م، متنقلا بين أنحاء المعمورة في محافظات الدقهلية ودمياط والإسكندرية والقاهرة^(٢١). وفي سنة ١٩٤٣م اختاره طه حسين عضوا بلجنة إحياء التراث أبي العلاء المعري مع الأساتذة مصطفى السقا وعبد الرحمن محمود وإبراهيم الإياري والدكتور حامد عبد المجيد، وجد أخرجت هذه اللجنة في أول إنتاجها مجلدا ضخما عنوانه "تعريف القدماء بأبي العلاء" أعقبته بخمسة مجلدات من شروح ديوان "سقط الزند" للتبريزي والبطلوسي والخوارزمي^(٢٢). عين في سنة ١٩٥٠م^(٢٣) أستاذا مساعدا في دار العلوم متدرجا في مناصب العمل الجامعي من إلى أستاذ عام ١٩٥٧م، ثم أستاذ ورئيس القسم النحو والصرف والعروض في سنة ١٩٥٩م.^(٢٤) وبعد ذلك.

اختير مع نخبة من الجامعات المصرية عام ١٩٦٦م لإنشاء جامعة الكويت وتولى تأسيس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا تحت رئاسته حتى سنة ١٩٧٥م^(٢٥). وقد انتخبه مجلس الجمع أمينا عاما في ٨ يناير سنة ١٩٨٣م وظل في هذا المنصب الرفيع إلى أن رحل عنا رحمه الله تعالى^(٢٦).

توفي عبد السلام هارون في ٢٩ شعبان ١٤٠٨هـ الموافق ١٦ إبريل ١٩٨٨م^(٢٧) فاضت روحه الطاهرة لتلحق برها بعد حياة طويلة، خدم فيها تراث أمته الإسلامية فترك وراءه ذخرا لا ينفد وغذاء فكريا لا يفي. رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما أعطى وقدم، وجعل الجنة مثواه.^(٢٨) وبعد وفاته أصدرت جامعة الكويت كتابا عنه بعنوان: "الأستاذ عبد السلام هارون معلما ومؤلفا ومحققا"^(٢٩).

ساهم عبد السلام هارون مساهمة جبارة في مجال النحو والصرف حتى ألف وحقق كتبا أساسية وقيمة في هذا الميدان مثل كتاب سيبويه وأساليب الإنشائية في النحو العربي وقوائد الإملاء وغيرها.

كتاب سيبويه

"الكتاب" كتاب سيبويه، يقع هذا الكتاب في خمس مجلدات مع الفهارس وعدد صفحاته ألفان وأربعمئة وثمان وأربعون صفحة استمر العمل فيه سنتين من عام ١٩٦٦-١٩٧٦م، وهو من منشورات مطبعة دار القلم ومن منشورات الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٤-١٩٧٦م.

كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ويقع هذا الكتاب في خمس مجلدات، أربع مجلدات منها تمثل متن الكتاب والخامس فهارس فنية تحليلية، صدرت طبعته الأولى عن دار القلم ١٩٦٦م، ١٩٦٨م، ثم صدرت طبعته الثانية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٤م، ١٩٧٦م، وصدرت طبعته الثالثة عام ١٩٨٣م عن عالم الكتب بيروت. قدم المحقق للكتاب تناول في تقديمه ترجمة لسبويه، اسمه وكنيته ولقبه، وتحدث عن الذين لقبوا بسبويه وعن نشأته وطلبه للنحو، وتناول شيوخه وأقرانه، وتلاميذه، وتحدث عن مناظراته، وعن مفارقتة بغداد ووفاته، وتحدث عن أقوال العلماء فيه. وقد وصف الكتاب قائلاً: أن لا مقدمة للكتاب ولا خاتمة ولعل السبب أن سبويه توفي قبل إتمام الكتاب وذكر تاريخ تأليفه، وقد أظهر العلماء حرصاً تاريخياً على الكتاب، ثم وصف أسلوبه الكتاب، إذ نعتة بالغموض وعن شواهد الكتاب التي تصل إلى ألف شاهد، وهي من نسبة أبي عمر الجرمي ثم ذكر أثر الكتاب في نحو الكوفيين والأندلسيين وأثره في التأليف النحوي فكثرت شروحه، حتى وصلت إلى ثلاثة وعشرين شرحاً وأكثر شارحو مشكلاته وكنيته وأبنيته وشرح أبياته وشواهد وكثير من اختصره شروحه والفت كتب في الاعتراض عليه، وتناول النشرات السابقة لشترته هذه وتصل إلى خمس نشرات.

الطبعة الأولى: بتحقيق المستشرق الفرنسي هو تويغ دير نبوغ أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة للغات الشرقية في باريس، ويقع هذه الطبعة في مجلدين.

الطبعة الثانية: طبع بالكلية بالهند سنة ١٨٨٧م أي قبل تمام ظهور الطبعة الأولى بستين. وعنوانها "هذا الكتاب اسمه الكتاب، وهو في النحو مثل أم الكتاب، تصحيح كبير الدين أحمد.

الطبعة الثالثة: هي الترجمة الألمانية الكاملة لنص الكتاب الذي حققه ديرنبورغ. وقد قام هذه الترجمة الدكتور ج. يان (D. Gustave Jahn) هو مستشرق ألماني.

والطبعة الرابعة: هي طبعة بولاق (١٨٩٨م - ١٩٠٠م) أي بعد طبعة باريس بنحو إحدى عشرة سنة. وقد أشرف على طبعتها خادماً التصحيح بالمطبعة الأميرية "محمود مصطفى" بنفقة السيد "فرج الله كبشاني الإيراني"

والطبعة الخامسة: وقد علم أن نسخة بولاق هذه نشر عنها نسخة مطابقة لها بالطباعة التصويرية بالعراق في أثناء طبع الجزء الأول من نسخة هذه بعناية الأستاذ قاسم الريح صاحب مكتبة المثني ببغداد الذي لم يكن قد علم في البدء بأبي في إصداره هذه الطبعة السادسة. وتحدث عن نشرته هذه وعن النسخ التي اعتمد عليها في نشرته وتحقيقها.

الأول: مخطوطة دار الكتب المصرية برقم (٢٥ نحو م) وهي من رواية عن أبي القاسم بن ولاد عن أبيه عن المبرد، ومن روايته عن ابن النحاس عن المبرد.

والثاني: مخطوطة دار الكتب برقم (١٤١ نحو) وهي أيضاً من رواية الرباعي.

والثالث: النسخة رقم (١٤٠ نحو) بدار الكتب، وقد وصفها ديرنبورغ وأشار بالرمز (F)، وهذه النسخة كسابقتها من رواية الرباعي.

والرابع: النسخة رقم (١٣٩ م نحو) وهي في جزأين.

والخامس: قطعة من الكتاب تحمل رقم (١٢ نحو ش) وهي بخط حديث من أواخر الكتاب إلى نهاية كتاب سيبويه.

والسادس: النسخة رقم (١٣٦ نحو) من شرح السيراني للكتاب، وقد وصفها ديرنبورغ.

والسابع: النسخة رقم (١٣٧ نحو) من شرح السيراني للكتاب، ذكر في صدرها أنها بخط موفق الدين عبد الطيف لبغداد، كان جويًا لغويًا متكلمًا طبيبًا خبيرًا بالفلسفة.

والثامن: النسخة رقم ٥٢٨٧ نحو تيمور.

والتاسع: شرح الكتاب لأبي الحسن بن عيسى الرماني، وهي نسخة في خمس مجلدات.

والعاشر: قطعة من شرح الصفار، وهو القاسم بن علي بن محمد البطليوسي

والحادي عشر: أما نسخة (ط) فهي طبعة ديرنبورغ، التي حظيت بأصح نسخة من كتاب

سيبويه.

- وقد وضع أسلوبه في تحقيق الكتاب وذلك بما عرضه من مميزات طبعته ونشرته وهذه المميزات: (٣٠)
- ١- الانتفاع بالمخطوطات والشروح التي لم يتح للناشر الأول أن يفيد منها.
 - ٢- العناية بضبط النسخة وتلخيصها من أخطاء الضبط الطباعي القديم مع مراعاة علامات والترقيم التي خلت منها جميع الطبعات السالفة والتي تعين الدارس على توضيح المعنى أو تعيينه.
 - ٣- تخريج الشواهد من القرآن الكريم والأحاديث والأرجاز والأمثال ونحوها.
 - ٤- شرح غوامض الكتاب وتبيان أساليبه التي لم يألفها الدارسون المعاصرون مع تسجيل بعض الاعتراضات القديمة والحديثة.

٥- إثبات صفحات طبعة بولاق على جوانب النسخة.

- ٦- تذييل الكتاب بالفهارس الفنية الحديثة، وقد أفرد الجزء الخامس للفهارس وتتمثل فيما يلي:
 - فهرس شواهد القرآن الكريم، فهرس الحديث، فهرس الأمثال، فهرس الأساليب والنماذج النحوية،
 - فهرس الأشعار، فهرس الأرجاز، فهرس اللغة، فهرس الألفاظ المفردة في الحواشي، فهرس الأعلام،
 - فهرس القبائل والطوائف ونحوها، فهرس البلدان والمواضع ونحوها، فهرس المقدمة وأبواب الكتاب وحسب ورودها، فهرس مسائل النحو والصرف، فهرس المقابلة بين صفحات نسخة بولاق ونسختنا هذه فهرس تصحيحات واستدراك، فهرس مراجع الشرح والتحقيق. (٣١)

خزانة الأدب للبغدادي

خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب في شواهد شرح الكافية للرازي، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ويقع في ثلاثة عشر مجلدا للمجلد الثاني عشر والثالث عشر يحويان الفهارس الفنية للكتاب. صدرت طبعته الأولى عن دار القلم ١٩٦٦ م، ١٩٦٩ م، في ثمانية أجزاء، ثم عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٣-١٩٧٧ م، واكتمل بفهارسه في طبعته الثالثة عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١٩٨٩ م.

بدأ لمحقق تحقيقه بمقدمة تناول فيها ما يلي:

١. مولد البغدادي ونشأته ورحلته الأولى إلى دمشق ورحلته إلى مصر وشيوخه فيها وتحدث عن مكتبة الشهاب الخفاجي وأثرها في كتب البغدادي ثم ذكر رحلته الأولى إلى بلاد الروم وعودته إلى مصر وتحدث عن رحلته الثانية إلى بلاد الروم.

٢. تناول شعر البغدادي وخطه وخاتمة حياته

٣. تحدث عن مكتبة البغدادي والتي بلغت العشرة كتب -

٤. تناول خزانة الأدب وتحدث عن منزلتها بين المؤلفات، فعدها أعلى موسوعة في علوم العربية وآدابها وتحدث عن مضامين الخزانة وأسلوب الكاتب في تأليفها ومراجعة التي اعتمد عليها.

٥. تناول تاريخ تأليف الخزانة، إذ ذكر المؤلف (البغدادي) تاريخ البدء بتأليفها كما يقول البغدادي: وكان ابتداء التأليف بمصر المحروسة في غرة شعبان من سنة ثلاث وسبعين وألف (١٠٧٣ هـ) وانتهاه في ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من سنة تس وسبعين (٧٩) فتكون مدة التأليف ست سنين. (٣٢)

٦. تناول الطبقات السابقة للكتاب، لغير عبد السلام هارون.

٧. تحدث عن هذه الطبعة والسبب الذي حدا بالمحقق إلى تحقيق الكتاب وقد وصف المحقق المخطوطات وذكر المخطوطة التي اعتمد عليها وقد قابل بين النسخ المختلفة.

وقد انتهى المحقق من تحقيقها في ١٥ يونية ١٩٩٧ م في الجديدة وقد أرفق المحقق الكتاب بفهارس فنية وتحليلية، ولم أصف تلك الفهارس لأني لم أعتز على الجزء الثاني والثالث عشر من الكتاب (٣٣).

● قواعد الإملاء:

صدر هذا الكتاب غير مرة، وأخرجته غير دار للطباعة، وقد صدرت طبعته الأولى عن دار سعد بالقاهرة سنة ١٩٦٢ م، وصدرت طبعته الخامسة سنة ١٩٨٦ م وتولت مطبعة الخانجي إصدارها.

ويعد هذا الكتاب التأليف في الفن الإملائي بعد طريفاً، ويدل هذا الصنيع على إلمام هارون بأصول الكتابة العربية، وقواعدها، والذي حدا بالأستاذ هارون إلى كتابته، هو: "ما وجده من

حاجة الكتاب والأساتذة إلى مرجع يجمع إلى الاستيعاب والإيجاز قرب المأخذ ووضوح المنهج، وإلى توضيح القاعدة وبيان المزالق والشبهات ليتوقاها الكاتب وتسلم له كتابته".^(٣٤)

والكتاب يعرف الكاتب بما يلزمه من قواعد الرسم الإملائي المختارة التي جمعها واستخلصها هارون من مصادر العربية خاصة التي تبحث في الرسم الإملائي، وجاء الكتاب في سبعين صفحة من القطع الصغيرة

وقد يشتمل هذا الكتاب على الفهرس كما يلي:

الباب الأول: الهمزة أول الكلمة، الهمزة آخر الكلمة، الهمزة وسط الكلمة.

الباب الثاني: الألف اللينة وسطا، الألف اللينة طرفا، معرفة الواو والياء، الألف المبذلة من

ياء المتكلم، الألف المبذلة من نون التوكيد الخفيفة، الألف المبذلة من نون إذن.

الباب الثالث: الحروف التي تزداد، زيادة الألف، زيادة الواو.

الباب الرابع: الحروف التي تنقص نقص الألف أولا، نقص الألف وسطا، نقص الألف آخرا،

نقص أل، نقص الواو، نقص الياء، نقص النون، النقص للرمز.

الباب الخامس: الفصل والوصل، وصل من بما قبلها، وصل ما بما قبلها، وصل لا بما قبلها،

فصل: في هاء التأليف وتائه. ونماذج وتعليقات لرسم الهمزة والالف: أولا: الهمزة أول الكلمة حقيقة

أو مكما، الهمزة وسط الكلمة، الهمزة آخر الكلمة. ثانياً: الألف اللينة، الألف المتوسطة، الألف

المتطرفة^(٣٥).

• الأساليب الإنشائية في النحو العربي

وأما الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ظهر هذا عبد السلام هارون في طبعته الأولى

سنة ١٩٥٩م، وطبعته مكتبة دار السنة المحمدية بالقاهرة، ثم نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة في طبعته

الثانية عام ١٩٧٩م، وقد أرفق عبد السلام هارون في طبعته الثانية كثيرا من الإضافات والتوضيحات

والتصحیحات الطباعية والفنية، وقد قسم المؤلف الدافع له في تأليف هذا الكتاب، وهو ما لا

حظه من تسرب كثير من اصطلاحات البلاغية في مسائل النحو، فحاول أن ينفذ إليها، وبدأ

بمعالجة الأساليب الإنشائية في معظم أبواب النحو، وقد نص على منهجه في ذلك وهو تتبع

الأساليب الإنشائية في المراجع الكبرى قديمها وحديثها، متقصيا النصوص النحوية في ذوايا تلك المراجع وتضاعيفها، مبينا خلاف النحاة وعللهم لذلك الخلاف، معقبا على ذلك برأيه في تلك المواضيع وحاول الفصل في النزاعات بين النحات والمفسرين في القضايا الخلافية، فبدت لهم أوهام مردها إلى تحميل النحو ما لا يطيقه من تزمت هؤلاء المفسرين المتوزعين، أو التعصب لبعض ما وضع النحاة من قواعد وأصول منطقية أبوا إلا أن تنساق في الطريق التي رسموا. (٣٦)

والحق أن المنهج الذي سلكه الأستاذ عبد السلام هارون في معالجة الأساليب الإنشائية في أبواب النحو على الراجح هو المنهج الذي نطالعه عند العلماء البلاغة العربية في تناولهم أبواب الإنشاء والخبر والحذف والقصر والفصل مع مراعاتهم أو جهها البلاغية أو ما يعرف بمطابقة الكلام مقتضى الحال مفترضين أن ما يدرسونه من الكلام قد استوفى أوجه الصحة بمقتضى الأحكام النحوية.

ومن ثم قد أستاذ عبد السلام هارون في كتابه إلى أحكام الجمل وصحة العبارة، وفق ما يفهمه علماء البلاغة لمعنى الأسلوب الإنشائي ومعاملته في لغتنا الكريمة مخالفا بهذا تناول الترتيب القديم الذي درج عليه علماؤنا في التأليف النحوي، وتوجيه أكبر عنايتهم إلى أصول أواخر الكلم وأحكامها الإعرابية من رفع ونصب وحزم وجر.

ومن هنا رجحت في صدر حديثي، طرافة الموضوع والتجديد في تناوله. (٣٧)

الهوامش:

(١) مساجلة العلمية بين علامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٥، مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م

(٢) قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٣، تنمة الأعلام للزركلي ص ٢٩٠، تحقيق التراث العربي عند عبد السلام محمد هارون ص ١٣٣، مساجلة العلمية بين علامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٥، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م، عبد السلام هارون: نظرات في حياته وأعماله ص ١

(٣) مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م

(٤) مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م، مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م

(٥) مقالات عبد السلام هارون ص ٥

- (٦) قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٣، تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩٠، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م
- (٧) تحقيق التراث العربي عند عبد السلام محمد هارون ص ١٣٤
- (٨) المرجع نفسه ص ١٣٤
- (٩) تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩٠، قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٣، مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م
- (١٠) مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٦
- (١١) تحقيق التراث العربي عند عبد السلام محمد هارون ص ١٣٦
- (١٢) تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩٠، مقالات عبد السلام هارون ص ٥، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م
- (١٣) مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٦
- (١٤) تحقيق التراث العربي عند عبد السلام محمد هارون ص ١٣٦
- (١٥) تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩٠، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م، مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م، مقالات عبد السلام هارون ص ٥
- (١٦) مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٦
- (١٧) المرجع نفسه ص ١٣٦
- (١٨) قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٣، تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩١، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م، مقالات عبد السلام هارون ص ٥
- (١٩) مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٦
- (٢٠) المرجع السابق ص ٢٦، تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩١، مقالات عبد السلام هارون ص ٥، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م
- (٢١) انظر الجمعيون في خمسين عاما ص ١٦٣، عبد السلام هارون معلما ومؤلفا ومحققا ص ٥٧٢
- (٢٢) انظر قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٤، مقالات عبد السلام هارون ص ٦، الجمعيون في خمسين عاما ص ١٦٣
- (٢٣) قاموس الأدب العربي الحديث ص ٤٥٤، مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤ م، مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٢٦، مقالات عبد السلام هارون ص ٥، مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩ م
- (٢٤) انظر المصدر السابق، تنمة الأعلام للزركلي ج ١/ ص ٢٩١
- (٢٥) انظر المرجع السابق
- (٢٦) المرجع السابق ص ١٤٤
- (٢٧) عبد السلام محمد هارون محققا ودارسا نحويا ص ١٤١، الأستاذ عبد السلام هارون نظرات في حياته وأعمال ص ٠٣
- (٢٨) جريدة "اللواء الإسلامي" صدرت ١١ من ذي القعدة ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ م

(٢٩) مساجلة العلمية بين العلامتين الأب أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون ص ٣٣

(٣٠) كتاب سيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ص ٥٨

(٣١) المصدر السابق، ص ١-٦٣.

(٣٢) انظر خزانة الأدب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ص ١-٢٤

(٣٣) المصدر السابق، ص ٣-٣٠

(٣٤) قواعد الإملاء، ص ٣

(٣٥) المصدر نفسه، ص ٥-٦

(٣٦) انظر مقدمة الطبعة الأولى من كتاب الأساليب الإنشائية في النحو العربي ص ٦

(٣٧) عبد السلام هارون محققا ودارسا نحويا ص ١٥٨-١٥٩

المصادر والمراجع

١. الأستاذ عبد السلام هارون نظرات في حياته وأعماله، الأستاذ الدكتور على أبو المكارم، جامعة القاهرة، ٢٠٠٢ م

٢. الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون مكتبة الخانجي سنة النشر ٢٠٠١ م.

٣. المجمعيون في خمسين عاما، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، سنة النشر، ٢٠٠٧

٤. تحقيق التراث العربي عند عبد السلام محمد هارون، ندا الحسيني نداء دار العالم العربي القاهرة، ٢٠١٥ م.

٥. تنمة الأعلام للزركلي المستدرك الأول والثاني محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ١٩٩٥ م.

٦. جريدة "اللواء الإسلامي" صدرت ١١ من ذي القعدة ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ م

٧. خزانة الأدب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي - سنة النشر: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م.

٨. مساجلة العلمية بين العلامتين "الأب" أنستاس الكرملي والأستاذ عبد السلام هارون، أنستاس الكرملي - عبد السلام هارون، عمان الأردن، ط ١ ٢٠١٢.

٩. عبد السلام هارون معلما ومؤلفا ومحققا، وديعة طه النجم وعبد بدوي، جامعة الكويت، كلية

الآداب، قسم اللغة العربية، ١٩٩٠ م.

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة- يوليو (٢) ١٠-٢٠٢٢

١٠. قواعد الإملاء لعبد السلام هارون مكتبة الأجلو المصرية سنة النشر ١٩٩٣م.
١١. قاموس الأدب العربي الحديث، حمدي السكوت، دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٩.
١٢. كتاب سيبويه، المحقق عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي-القاهرة ط٣، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
١٣. مقالات عبد السلام هارون، محمد حامد، دار المحرر الأدبي، ط١، ٢٠١٩.
١٤. مجلة الوعي الإسلامي الإصدار الثمانون ٢٠١٤م
١٥. مجلة كلية الأدب العدد ٢١ يونيو ٢٠٠٩م،^{٣٧}